

LES CONDITIONS DE FORME RELATIVES A LA LICEITE DE TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN DROIT MALIEN

THE FORMAL CONDITIONS RELATING TO THE LEGALITY OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN MALIAN LAW

DOI: 10.5281/zenodo.7328722

Mahamadou Aly HAIDARA

Docteur en Droit Public

**Laboratoire d'Etude et de Recherche en
Droit, Décentralisation et Développement
Local (LERDDL) de la Faculté de Droit
Public de l'Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako**

LES CONDITIONS DE FORME RELATIVES A LA LICITE DE TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN DROIT MALIEN

RESUME

L'accomplissement des démarches préalables auprès de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel est le premier élément de transparence en matière de traitement des données. La licéité du traitement dépend en grande partie de ses démarches. A défaut de ces formalités, en plus des sanctions prévues par les textes, le responsable du traitement encourt à la nullité de son acte, c'est-à-dire, son traitement ainsi que les effets y afférents.

Ces formalités préalables qui s'accomplissent à travers des formulaires dédiés, est non seulement obligatoire pour les traitements ayant précédés l'installation de l'APDP mais aussi et surtout pour les nouveaux traitements.

Mahamadou Aly Haidara

Docteur en Droit Public

**Université des Sciences Juridiques
et Politiques de Bamako, Mali**

Mots-clés : *données à caractère personnel, formalités préalables, licéité, formulaire, traitement.*

THE FORMAL CONDITIONS RELATING TO THE LEGALITY OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN MALIAN LAW

ABSTRACT

Completing the preliminary steps with the Personal Data Protection Authority is the first element of transparency in data processing. The lawfulness of the processing largely depends on its procedures. In the absence of these formalities, in addition to the penalties provided for by the texts, the data controller incurs the nullity of his act, that is to say, his processing as well as the effects relating thereto.

These prior formalities, which are completed through dedicated forms, are not only mandatory for processing operations that preceded the installation of the APDP but also and above all for new processing operations.

Key words: *personal data, prior formalities, legality, form, processing*

INTRODUCTION

Par principe, tout traitement de données à caractère personnel doit faire l'objet, de la part du responsable de traitement, de formalités préalables auprès de l'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP).¹

En effet, instituée par la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) est une Autorité Administrative Indépendante, en abrégée, une (AAI) exerçant une mission

¹ En droit des données, l'employeur est le responsable de traitement des données des salariés. A cet effet, il a l'obligation d'accomplir, auprès de l'Autorité, des formalités préalables. Tout comme l'employeur, les réseaux sociaux tels que Facebook, Tweeter sont aussi responsables de traitement de toutes les données détenues sur leurs utilisateurs, donc, assujettis aux mêmes obligations que les autres responsables de traitement.

Mahamadou Aly HAIDARA

PhD in Public Law

University of Legal and Political
Sciences of Bamako, Mali

REVUE DROIT & SOCIETE
N°7 OCTOBRE 2022

de service public sans pour autant être placé sous l'autorité du gouvernement ou d'un ministère. Elle est, à cet effet, chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service de chaque personne et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni à la vie privée ni aux droits de l'homme, ni aux libertés publiques et individuelles. A cet égard, elle reçoit, en application des dispositions de l'article 33 de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, sus évoquée : « *les déclarations de création des traitements informatiques, les autorise ou donne son avis dans les cas prévus par la loi* ».

Cette obligation de déclaration est aussi renforcée par l'article 57 de la même loi qui, conformément à ses dispositions, « *les responsables de traitement de données déclarent à l'Autorité de Protection les opérations qu'ils comptent effectuer pour une finalité donnée* ».

Etape très importante, les formulaires utilisés pour les formalités préalables² comportent l'engagement des responsables du traitement que le traitement est conforme aux exigences de la loi relative aux données à caractère personnel. L'Autorité tout comme les juridictions font une application « *stricto sensus* » de ce principe.

Dans sa délibération n°2020-0156/APDP du 04 décembre 2020, l'Autorité a, suite à une plainte introduite par une personne physique du nom de Monsieur COTK, infligé une mise en demeure à la société Baobab Mali, à l'effet de procéder dans un délai d'un (01) mois à la mise en conformité de son traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion du contentieux.³

Egalement, dans une délibération datant de 2018, la Commission Nationale pour la Protection des Données à caractère Personnel CNPDCP du Gabon, a infligé une amende de **cinq (05) millions** à l'encontre de la Société « **Axiome Gabon SA** », pour « *utilisation illicite du dispositif de géolocalisation* ». ⁴

² Formulaires disponibles sur le site web de l'APDP accessible à l'adresse suivante : www.apdp.ml

³ APDP, 2020, « *Affaire COTK contre la société Baobab-Mali* », Bamako, Mali <https://maliactu.net/mali-violation-des-donnees-a-caractere-personnel-baobab-mali-et-escort-securite-privee-epinglees-par-lapdp> (page visitée le 16 septembre 2022 à 08h22)

⁴ En effet, la CNPDCP, saisie par Monsieur M.J.A., le plaignant, d'une plainte contre son employeur, la société Axiome Gabon SA, au motif d'avoir été licencié suite à l'utilisation frauduleuse d'un GPS, sans **notification aux employés**, en **violation flagrante de ses libertés, de ses droits fondamentaux et intérêts légitimes**, a, après examen de ladite plainte, considéré qu'en application des dispositions de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel qui dispose : « *les technologies de l'information et de la communication doivent être au service de chaque citoyen et qu'elles ne doivent pas porter atteinte, ni à la liberté, ni à l'identité humaine, ni aux droits de*

En France, un jugement du 06 septembre 2007 du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a prononcé la nullité du procès dans lequel avait été consignée « **l'adresse IP** » d'un internaute poursuivi par la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique (SACEM)⁵ pour avoir téléchargé et mis à disposition cent cinquante mille (150 000) fichiers musicaux et vidéo sur les réseaux P2P. L'internaute avait été « flashé » sur internet au moyen d'un dispositif (radar) dont la demande d'autorisation avait été rejetée par la Commission Nationale de l'Informatique de la France, en octobre 2005 qui avait estimé que ce dispositif ne remplissait pas la condition de « *proportionnalité* » dans la mesure où il n'avait pas pour objet « *la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées au besoin de la lutte contre la contrefaçon* » et pouvait conduire à une collecte massive de données à caractère personnel.⁶

En effet, sur l'exception de nullité du procès-verbal de l'agent assermenté de la SACEM au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », le juge a soutenu que le procès-verbal établi par l'agent assermenté est nul

l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

Ainsi, pour justifier la sanction infligée, la CNPDCP a affirmé que la géolocalisation constituant un traitement de données personnelles ne doit, aucunement pas être mis en œuvre sans son autorisation préalable.⁴ Un point très sensible en matière du droit des données, le non accomplissement des formalités déclaratives auprès de l'Autorité en charge de la Protection des Données peut amener les juges à écarter les éléments issus des dispositifs non déclarés et produits à titre de preuves.

Site de la CNPDCP du Gabon accessible à l'adresse suivante : <https://www.cnpdcp.ga> ;

⁵ La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est une société de gestion des droits d'auteur française fondée en 1851. Elle est membre de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs

⁶ Christiane Féral-SCHUHL, 2011-2012, « *le Cyber droit : le droit à l'épreuve de l'internet* », Paris-France, Dalloz, 6 édition, page 47

« car celui-ci, pour l'établir, a procédé à un traitement illicite de données à caractère personnel relatives à des infractions sans obtenir l'autorisation de la Cnil ». Il fait valoir que l'adresse IP est une donnée à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi susvisée car elle « *identifie un ordinateur précis et indirectement son utilisateur, comme un numéro de téléphone ou une adresse électronique* ».

En second lieu, il a estimé que pour obtenir cette adresse IP l'agent assermenté a effectué plusieurs traitements automatiques. Le traitement peut consister, selon la loi, dans le simple ciblage ou la simple sélection d'une donnée personnelle, même sans enregistrement.

En l'espèce, l'agent a extrait les données de connexion à l'aide d'un logiciel espion « *Kerio Personal Firewall* » et les a traitées pour obtenir l'adresse du fournisseur d'accès. Ces données ont été ensuite organisées et consignées dans un procès-verbal informatique lequel est conservé dans un fichier informatique avec les autres procès-verbaux similaires. Il y a bien un traitement automatisé s'agissant de l'utilisation d'un programme informatique.

Or, l'agent assermenté de la Sacem/Sdrm n'a pu exciper aucune autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) pour les traitements auxquels il a procédé donc, le procès-verbal dressé « *est entaché de nullité car il y a eu, s'agissant du non-respect d'une obligation visant à assurer la protection d'une liberté fondamentale et en conséquence ne peut que lui faire grief au sens de l'article 802 du code de procédure pénale* », a-t-il ajouté.⁷

Egalement, dans deux (02) arrêts de la Cour d'Appel de Paris, rendus respectivement les 27 avril et 15 mai 2007,

⁷ Ibidem

les procès-verbaux produits à titre de preuve ont été écartés par les juges de première instance car ils avaient été établis par des agents de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) sans l'autorisation préalable de la CNIL.⁸

De même, dans un arrêt du 6 avril 2004, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation de France avait jugé qu'« *à défaut de déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché* ».⁹

En l'espèce, un salarié refusait d'utiliser une badgeuse pour le calcul de son temps de travail. Suite à ce refus, il fut licencié par son employeur. Saisi de l'affaire, les juges de la Cour de Cassation ont précisé qu'à défaut d'accomplir à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés des formalités déclaratives d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché. Ainsi, par cet arrêt, la Cour de Cassation venait de préciser, *ou du moins*, renforcer la portée de l'accomplissement des formalités préalables auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés et les conséquences du défaut d'accomplissement de ces formalités notamment au regard de la licéité des

⁸ CA Paris, 13^{ème} Chambre A., 15 mai 2007, RG n°01964, CCE, 2007, n°144, note Caron—CA Paris, 13^{ème} ch.B., 27 avril 2007, RG n°06/02334 ; Gaz.Pal.13-15 janvier 2008 n°13 à 15, p9

⁹ Cass. soc., 6 avr. 2004, n° de pourvoi : 01-45227
Sitéweb de légifrance : <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXTO00007048556> (dernière visite, le 16 septembre 2022)

preuves invoquées à l'appui d'un licenciement.¹⁰

Jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe, plusieurs autres arrêts ont confirmé l'illégalité de licenciement effectués sur la base des preuves issues des traitements n'ayant pas fait l'objet de formalités préalables auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés et ne respectant pas les dispositions de la loi Informatique et libertés en n'informant pas les salariés notamment.¹¹

Contrairement à la loi sénégalaise qui, dans son article 18 dispose : « *En dehors des cas prévus aux articles 17, 20 et 21 de la présente loi, les traitements de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission des Données Personnelles* »¹², le législateur malien n'a fourni aucune information quant à la nature des régimes.

Cependant, en vertu de l'article 69 de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel qui habilite l'Autorité à suppléer par délibération « *les dispositions pratiques de mise en œuvre des données à caractère personnel non prévues par la loi* », l'APDP a, par délibération n°2016-003 adopté les formalités nécessaires au traitement de données à caractère personnel.

Cette délibération, en phase avec l'Acte Additionnel A/SA.1/01/10 relatif à la

¹⁰ Cour de cassation, la chambre sociale, 6 avr. 2004, n° de pourvoi : 01-45227, publié au bulletin ; Solution France

Site de Légifrance : <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00007048556> (page visitée plusieurs fois)

¹¹ Mattieu BOURGEOIS, Droit de la Donnée : Principes théoriques et approche pratique, édition LexisNexis France, novembre 2017 page 114 ;

¹² Loi n° 2008-12 portant protection des données personnelles en république du Sénégal

protection des données à caractère personnel dans l'espace de la CEDEAO, qui a déjà subi une modification en 2017 à travers la délibération n°2017-027/APDP du 16 août 2017, traite les formalités nécessaires aux traitements de données à caractère personnel.

En effet, elle répartit en deux (2) grandes catégories les formalités préalables dont l'appréciation relève de la nature du traitement concerné. Il s'agit de la déclaration normale ou le régime de droit commun (I) et les régimes particuliers (II).

• Intérêts du sujet :

L'émergence du droit particulier à la protection des données à caractère personnel constitue en soi une évolution majeure. Avec ce droit particulier, les principes qui prévalent sont ceux de la transparence, du droit au respect de la vie privée pour les citoyens. Cela ne peut *aucunement* passer inaperçu. Toutefois, malgré que le sujet de cet article soit au cœur de l'actualité juridico-politique, force est de reconnaître qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication scientifique au Mali.

Cette faiblesse de littérature sur la problématique pourrait s'expliquer par le fait que "le droit de la donnée" étant l'un des derniers à faire surface, se laisse, généralement, mal appréhender par les chercheurs. Pourtant, plus que tout autre, il concerne potentiellement chaque individu et à chaque instant. Comme mentionné par **Jean Philippe Walter** : « *avec l'explosion des technologies de l'information et des communications, toutes les activités humaines peuvent étroitement être liées à la collecte et au traitement de données personnelles* ». ¹³

¹³ Laurane RAIMONDO, Décembre 2020, « *La protection des données personnelles ; 100 questions/réponses pour comprendre et mieux se protéger* », édition ellipses, page 10 par Jean Philippe Walter, commissaire à la protection des

L'objectif de cet article est de guider les responsables des structures publiques et privées qui s'adonnent à des collectes et à des traitements massifs des données à caractère personnel à mieux maîtriser leurs obligations en matière de protection des données à caractère personnel de notamment les procédures devant l'APDP, la transparence à l'égard des personnes concernées.

- **Problématique de recherche**

Abordant les conditions formelles relatives à la licéité des traitements de données, la problématique de cet article est la suivante : quels sont les régimes institués par les textes encadrant la licéité des traitements devant l'APDP ?

- **Hypothèse de recherche**

La collecte et le traitement des données à caractère personnel sont encadrés par un certain nombre de textes juridiques composé notamment, des transpositions internationales, communautaires ainsi que des lois générales et spécifiques qui impose aux responsables de traitement.

- **Méthodologie**

La méthodologie de cette recherche repose principalement sur une approche d'investigation fondée sur l'utilisation de sources documentaires écrites principalement constituées des textes législatifs et réglementaires encadrant la collecte et le traitement des données à caractère personnel, des ouvrages d'experts sur la thématique, des rapports et des documents sur internet.

données du Conseil de l'Europe. (B. Tricot, « Rapport de la commission Informatique et libertés », La Documentation française, 1975, p. 11) tiré de la thèse de Suzanne VERGNOLLE, soutenue à l'Université de Paris II Panthéon Assas, le 7 décembre 2020 ;

I. Le régime de droit commun en matière : la déclaration normale

La délibération n°2016-003 modifiée, relative aux formalités nécessaires aux traitements de données personnelles n'énumère pas les cas devant faire l'objet d'une déclaration normale. Elle dispose, comme la loi sénégalaise et l'Acte Additionnel de la CEDEAO relatifs à la protection des données personnelles que : « *en dehors des cas prévus aux articles 1, 2,3 tout traitement de données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration* ». ¹⁴

Toutefois, de la pratique de l'APDP, il ressort que le régime change en fonction de la nature du traitement et des données traitées. Ainsi, lorsque le traitement porte sur une donnée sensible¹⁵, ou lorsqu'il y a une interconnexion¹⁶ et/ou un transfert de données à l'étranger, le régime change de déclaration en demande d'autorisation.

En principe, le régime de droit commun se compose généralement de la déclaration normale et de la déclaration simplifiée.

A. La déclaration normale

A titre liminaire, dans la pratique de plusieurs autorités de contrôle, les traitements permettant le contrôle de l'activité professionnelle des salariés notamment *la vidéosurveillance, la surveillance des connexions internet ou la messagerie électronique, la géolocalisation, la prospection*, etc. sont,

¹⁴ Article 4 de la délibération n°2016-003 modifiée.

¹⁵ Définit par l'article 3 de la loi n°2013-015 modifiée (art.3 de la loi de 2013).

¹⁶ Tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec d'autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par un ou plusieurs responsables de traitements.

en général, soumis au régime de déclaration normale.¹⁷ C'est ainsi que l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel a estimé recevable sous le régime de déclaration normale, les demandes de mise en conformité de la société dite « Nouvelle Technologie Africaine SAS NTA-TECH » portant sur la vidéosurveillance de ses locaux¹⁸, de l'Ecole Sup 'Management relative à la gestion du contrôle d'accès par badge, de la vidéosurveillance¹⁹ et du contrôle d'accès par badge²⁰ de la société Eléphant Vert SA du Mali portant sur la géolocalisation de ses véhicules de livraison.²¹

Comme modalités de saisine de l'APDP pour les formalités préalables, il est important de noter qu'en application des dispositions de l'Acte Additionnel de la CEDEAO relatif à la protection des données à caractère personnel, les formulaires de déclaration normale, des demandes d'avis et d'autorisation doivent être présentés par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. A cet effet, il doit y être mentionné : la nature du responsable du traitement : personne morale ou physique, de droit public ou du droit privé ; l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas établi

sur le territoire malien, celles de son représentant dûment mandaté ; la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses fonctions ; les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ; la durée de conservation des données traitées ; le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées; les destinataires habilités à recevoir communication des données ; la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ; les mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité des données ; l'indication du recours à un sous-traitant ; les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination.²²

B. La déclaration simplifiée

En application des dispositions de l'article 10 de l'Acte Additionnel de la CEDEAO relatif à la protection des données personnelles, l'Autorité de protection peut établir et publier des normes destinées à simplifier ou à exonérer l'obligation de déclaration pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés. Ainsi, les responsables de traitement qui décident de se mettre en conformité par le biais d'une norme simplifiée doivent envoyer à l'APDP un formulaire dédié à cet effet. Toutefois, cette démarche plus simple qu'une déclaration normale, exige néanmoins la vérification par le responsable de traitement de la conformité

¹⁷ Voir le site web de l'APDP Mali, de la CDP-Sénégal, <https://www.cdp.sn>, page consultée pour la dernière fois le 25/08/2022

¹⁸ Délibération n°2020-051/APDP du 05 avril 2020.

¹⁹ Délibération n°2020-012/APDP du 12 février 2020 autorisant la société « Eléphant Vert du Mali » à mettre en place son traitement de données à caractère personnel portant sur la vidéosurveillance de ses locaux

²⁰ Délibération n°2020-013/APDP du 12 février 2020 autorisant la société « Eléphant Vert Mali » à mettre en place son traitement de données à caractère personnel portant sur la gestion du contrôle d'accès à ses locaux par badge.

²¹ Délibération n°2019-019/APDP du 12 avril 2019 autorisant "la Société Eléphant Vert" à mettre en œuvre son traitement de données personnelles portant sur la géolocalisation des véhicules mis à la disposition de ses salariés.

²² Article 7 de l'Acte additionnel a/sa.1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel

de son traitement au contenu de la norme simplifiée à laquelle il se réfère. A défaut, il encourt à des sanctions conformément aux dispositions légales en la matière.

II. Les régimes particuliers

Les demande d'autorisation, d'avis et de dispense sont des régimes différents de la déclaration normale en fonction de leur nature et leur contenu. Ainsi, seront successivement abordés dans cette deuxième partie, le régime des demande d'autorisation et d'avis (A) et celui de dispense en (B).

A. Les demandes d'autorisation et d'avis

Suivant la nature du traitement opéré sur les données et celle du responsable de traitement, les régimes de saisine de l'Autorité peuvent varier de demande d'autorisation en demande d'avis.

1. La demande d'autorisation

En raison soit de la nature des données traitées ou de la finalité envisagée, certains traitements sont soumis au régime de demande d'autorisation par l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel.

Ainsi, sont mis en œuvre après autorisation de l'Autorité, conformément aux dispositions de la délibération n°2016-003 modifiée, portant sur les formalités nécessaires au traitement de données personnelles, les traitements des données à caractère personnel portant entre autres, sur : « *des données génétiques, la recherche de la santé, les données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sureté ; les traitements de données personnelles ayant pour seul objet une interconnexion des données, telle que définie dans l'article 3 de la loi ; les traitements de données portant sur un numéro d'identification national ou tout*

*autre identifiant de la même nature ; les traitements de données comportant des données biométriques ; les traitements de données ayant un motif d'intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le transfert des données vers un pays tiers tels que annoncé dans l'article 11 de la loi portant protection des données personnelles ».*²³

Egalement, « *les traitements susceptibles, du fait de leur finalité d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en absence de toute disposition législative ou réglementaire ainsi que ceux comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes* »²⁴ sont mis en œuvre, après autorisation de l'APDP.²⁵

Saisie par la Délégation du Mali de la « Fondation Terres des Hommes Lausanne » d'une demande d'autorisation pour mettre en œuvre son projet « IeDA » en vue d'améliorer la qualité des prestations de soins de santé des enfants de moins cinq (05) ans, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, après délibération, a autorisé ladite Fondation à mettre en œuvre ledit traitement qui porte sur les données de santé de l'enfant, en l'occurrence, sur la surveillance épidémiologique, l'amélioration de la

²³ Article 3 de la délibération n°2016-003 modifiée portant sur les formalités nécessaires au traitement de données personnelles.

²⁴ Idem »

²⁵ Saisie par la Délégation du Mali de la « Fondation Terres des Hommes Lausanne » d'une demande d'autorisation pour mettre en œuvre son projet « IeDA » en vue d'améliorer la qualité des prestations de soins de santé des enfants de moins cinq (05) ans, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, après délibération, a autorisé ladite Fondation à mettre en œuvre ledit traitement qui porte sur les données de santé de l'enfant, en l'occurrence, sur la surveillance épidémiologique, l'amélioration de la qualité des prestations de soins de santé des enfants de moins de cinq ans (-5). (Délibération n°2017-007/APDP du 14 février 2017) ;

qualité des prestations de soins de santé des enfants de moins de cinq ans (-5).²⁶

A aussi été déclarée recevable sous le régime de demande d'autorisation, le traitement de données personnelles effectué par la Banque de Développement du Mali (BDM) portant sur la gestion des données de ses clients.²⁷ En effet, ledit traitement fait l'objet d'un transfert de données à l'étranger. Les données collectées dans le cadre de cette gestion clientèle sont envoyées à deux (02) entreprises sises au Maroc pour « *la personnalisation des cartes de crédit* ».²⁸

De même, l'Autorité, suite à sa saisine par le Cabinet International de Conseils de Recherche et d'Etudes Stratégiques (CICORES) d'une demande d'autorisation portant sur la gestion de son personnel, a estimé recevable ladite demande pour la simple raison qu'elle a été formulée et déposée dans les conditions fixées par la loi et complétées par la délibération n°2017-027 du 16 août 2017 relative aux formalités nécessaires au traitement de données personnelles.²⁹ C'est à ce titre qu'elle a relevé que les données relatives à la santé, en l'occurrence, « *les pathologies ou l'invalidité pour la souscription de l'assurance invalidité, les décès, entre autres* », collectées par le Cabinet requérant, sont adéquates et pertinentes par rapport à la finalité du traitement.

Aussi, dans le cadre des élections présidentielles de 2018, l'Autorité, saisie par la Délégation Générale aux Elections (DGE), d'une demande d'autorisation, a répondu favorablement au transfert du

fichier électoral à la Librairie Nationale de France en vue de la confection des cartes d'électeur biométriques instituées par la loi électorale.³⁰

En plus, en 2021, suite à sa saisine par la Société Orange Mali SA d'une demande d'autorisation pour un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi médical de son personnel, l'APDP a rappelé que le traitement mise en œuvre, comporte des données sensibles comme les habitudes de vie sexuelle, l'origine ethnique et raciale (aux fins de diagnostiquer des pathologies liées à la race) qui peuvent faire l'objet de transfert vers l'étranger ; ce qui justifie le régime de demande d'autorisation.³¹

Par ailleurs, s'agissant du délai de l'instruction des demande d'autorisation, en application des dispositions de la délibération n°2017-026/APDP du 16 août 2017 portant modification du Règlement Intérieur de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de deux (02) mois. « *Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois pour une durée égale sur décision motivée de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel* ».

2. La demande d'avis

La délibération n°2016-003 modifiée, portant sur les conditions nécessaires aux formalités préalables, inspirée de l'Acte Additionnel de la CEDEAO, soumet certaines catégories de traitement au régime de demande d'avis. Il s'agit des traitements opérés pour le compte de

²⁶ Délibération n°2017-007/APDP du 14 février 2017

²⁷ Délibération n°2020-019/APDP du 12 février 2020 autorisant la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) à poursuivre son traitement de données personnelles relatif à la gestion des clients

²⁸ Idem

²⁹ Répertoire des déclarations de l'APDP disponible sur le site web de l'Autorité accessible à l'adresse suivante : www.apdp.ml

³⁰ Rapport d'activités de l'année 2018, il ressort, l'Autorité a été saisie de treize (13) demandes d'autorisation émanant essentiellement des entreprises privées.

³¹ Délibération N°2021-205/APDP du 10 septembre 2021 autorisant la société Orange Mali-Sa à mettre en œuvre le Traitement de Données à Caractère Personnel relatif à la Gestion et au suivi médical de son personnel ;

l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public.³² Ce qui exclut donc, les personnes morales de droit privées de

De même, sont soumis à ce même régime, les traitements décidés par acte législatif ou réglementaire après avis motivé de l'Autorité portant notamment sur la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions ou l'exécution des condamnations pénales ou de mesures de sûreté. En effet, ces dispositions furent rappelées par l'Autorité à l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) dans le cadre de la collecte et de l'utilisation des données relatives à « Advanced Passenger Informations (API) » ou les « Renseignements Préalables Concernant les Voyageurs (RPCV) » et aux « Passenger Name Record ou données des passagers (PNR) ».³³

Aussi, sont concernées par le régime de demande d'avis, les traitements portant sur : le recensement de la population ; les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement les origines raciales, ethniques, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ; le traitement des salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations ; les traitements nécessaires à la prise en compte d'un compte d'un intérêt économique ou financier de l'Etat, y compris dans les domaines monétaire,

budgétaire, douanier et fiscal, de façon générale toute mission d'intérêt public ».³⁴

Dans son rapport annuel d'activités de 2018, l'Autorité a rappelé qu'elle se réjouit de l'intérêt porté à la protection des données à caractère personnel par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) dans l'élaboration de ses différents textes touchant aux données personnelles. Cela s'est traduit par la saisine de l'APDP de trois (03) demandes d'avis portant sur différents projets de textes créant des traitements de données personnelles. Il s'agit de :

- la demande d'avis portant sur le projet de décret régissant le cadre institutionnel du Système d'Information Policière de l'Afrique de l'Ouest (SIPAO)

Au cours de sa session ordinaire d'août 2018, l'APDP a examiné ladite demande sous l'angle des principes de protection des données personnelles et a émis un avis favorable après avoir fait quelques observations visant à prendre en compte certaines dispositions de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée. Ces observations ont essentiellement porté sur les dispositions régissant le droit d'accès, de rectification et d'effacement du SIPAO qui s'exerce de façon indirecte à travers l'APDP.

A titre de rappel, l'article 14 de la loi portant protection des données à caractère personnel au Mali dispose : « *Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, les droits d'accès et de rectification aux données s'exercent de façon indirecte. Dans ce cas, la demande est adressée à l'Autorité en charge de la protection des données à*

³² Article 2 la délibération n°2017-027/APDP du 16 aout 2017 portant modification de la délibération n°2016-003 du 10 aout 2016 portant sur les formalités nécessaires au traitement des données à caractère personnel

³³ APDP, secrétariat général, juillet 2022

³⁴ Délibération n°2017-027/APDP du 16 aout 2017 portant modification de la délibération n°2016-003 du 10 aout 2016 portant sur les formalités nécessaires au traitement des données à caractère personnel

caractère personnel qui désigne un de ses membres pour mener les investigations utiles, en vue de faire procéder aux modifications nécessaires. Lorsque l'Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ces données sont communiquées au requérant. Il est notifié, le cas échéant au requérant, qu'il a été procédé aux vérifications ».

Conformément aux dispositions susmentionnées, l'Autorité a relevé que le projet de décret, tout en lui attribuant cette compétence, ouvrait la possibilité de la saisine de la Direction Générale de la Police Nationale dans l'exercice des droit d'accès et de rectification, ce qui est contraire à l'esprit de l'article 14 ci-dessus mentionné.

- la demande d'avis relative à la ratification de la convention de l'Union Africaine sur la Cyber sécurité et la protection des données personnelles adoptée à Malabo, le 27 juin 2014.

A l'issue de sa session ordinaire d'août 2018, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel a relevé que ladite demande d'avis ne comportait pas de projet de loi de ratification, chose qui ne lui permettait pas de se prononcer sur la convention dont la ratification est sollicitée par le commissaire de l'Union Africaine aux Infrastructures et à l'Energie. A ce sujet, l'APDP a souligné au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, la nécessité de procéder conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution du 25 février 1992 qui dispose que les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ne peuvent être ratifiés qu'en vertu de la loi.

- la demande d'avis relative au projet d'arrêté interministériel portant authentification des données à caractère personnel des demandeurs de passeport biométrique

Suite à cette demande, l'APDP a, lors de sa session extraordinaire de novembre 2018, fait des observations en vue de l'améliorer, émis un avis favorable. A titre de rappel, le projet de décret en question régit les conditions d'accès du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à la base de données RAVEC en vue de confirmer l'identité des demandeurs de passeport biométrique. Ainsi, l'objectif visé est de renforcer la sécurité des documents de voyage et de lutter contre la criminalité transfrontalière, la fraude documentaire et le trafic illicite des personnes.³⁵

Aussi, en mai 2019, l'APDP a été saisie par le Ministre en charge de l'Economie Numérique pour donner son avis sur un projet de décret définissant les données d'identification et déterminant la durée et les modalités de leur conservation auprès des prestataires de services de communication électroniques. A cet effet, elle a, au bénéfice des observations qu'elle avait formulées à l'attention du requérant, émis un avis favorable sur ledit projet.³⁶

Suivant le même régime de demande d'avis, l'Ecole Nationale d'Administration du Mali (ENA) n'a été autorisée de communiquer à l'Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière (AMLCDF), la liste des candidats aux concours directs d'entrée à l'ENA.

³⁵ Rapport annuel d'activités de 2018 de l'Autorité Protection des Données à caractère Personnel

³⁶ Délibération n°2019-023/APDP du 31 mai 2019 portant sur la demande d'avis du Ministère de l'Economie Numérique et de la Protection portant sur le projet de décret définissant les données d'identification et déterminant la durée et les modalités de leur conservation auprès des prestataires de services de communication électroniques

En effet, l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) a saisi le Président de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), d'une demande d'avis portant sur la communication à l'Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière (AMLCDF) la liste des candidats aux concours directs d'entrée à l'ENA, au titre de l'année 2018.

Après instruction de la demande, l'Autorité a relevé que la liste demandée par l'association contient des données d'identification et d'état civil, en l'occurrence *les prénoms et nom, la date et le lieu de naissance, l'année d'obtention du diplôme, le sexe, le numéro de place et le centre* ; que conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel « *le responsable du traitement prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données. Il doit empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y accèdent* » et qu'à cet effet, seuls peuvent avoir accès aux données les autorités légalement habilitées dans le cadre d'une mission particulière d'enquête, telles que l'autorité judiciaire, la police judiciaire ou de contrôle. A cet effet, elle a conclu que l'Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière « *n'est ni une autorité administrative de contrôle, ni une autorité judiciaire pour demander la communication de la liste des candidats aux concours d'entrée à l'ENA* » et qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu d'émettre un avis défavorable à la communication sollicitée.³⁷

³⁷ Délibération n°2019-047/APDP du 19 octobre 2019 relative à la Demande d'avis portant sur la communication de la liste des candidats aux concours directs d'entrée à l'ENA à l'Association Malienne de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière (AMLCDF)

De même, le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) a saisi l'APDP d'une demande d'avis portant sur le projet de texte relatif à la mise en place d'un système d'état civil informatisé au Mali. Ce projet de grande envergure envisage de :

- contribuer à la consolidation et à la modernisation du système d'état civil par la mise en place d'un appui au pilotage stratégique de l'état civil, le développement des capacités des administrations chargées de la gestion de l'état civil et de la sensibilisation des acteurs ;
- disposer d'un fichier central de l'état civil consolidé et interconnecté des centres d'état civil par la mise en place d'un système informatisé de gestion de l'état civil relié à une base de données biométriques à même de sécuriser l'identité de la population et d'être exploitable par d'autres administrations utilisatrices (communes, postes consulaires, etc.).

Au cours d'une session extraordinaire tenue du 08 au 12 octobre 2018, l'Autorité après avoir examiné ladite demande a, par délibération n°2018-041/APDP du 12 octobre 2018 émis un avis favorable au Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation en vue de procéder à la mise du traitement envisagé tout en le soumettant à l'obligation de lui communiquer toute modification ultérieure intervenue et portant notamment, sur la finalité, les catégories de données traitées ainsi que les destinataires de ces données.³⁸

- la demande d'avis du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile en date du 08 septembre 2021

³⁸ Délibération n°2018-041 du 12 octobre 2018 accordant un avis favorable au Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) pour la mise en place d'un système d'état civil malien sécurisé

relative au projet de décret portant institution de la carte d'identité Nationale biométrique sécurisé CEDEAO

A titre liminaire, il est à rappeler que c'est à l'issue de leur 46^{ème} sommet, tenu le 14 décembre 2014 à Abuja, au Nigéria, les Chefs D'Etat de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont décidé de l'institution d'une pièce d'identité ultra sécurisée appelée **carte d'identité biométrique CEDEAO**. En effet, cette décision impose aux Etats membres de prendre les dispositions en vue de la mise en circulation de ladite carte à compter de janvier 2016. Cette carte d'identité biométrique CEDEAO est commune à l'ensemble des Etats membres, sous la forme d'un titre aux caractéristiques techniques identiques et conformes aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) en matière de documents d'identité et de voyage.

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, saisie d'un projet de décret, a relevé que la nouvelle carte biométrique CEDEAO contiendra entre autres, des données d'état civil, des données biométriques, le Numéro d'Identification Nationale ; ce qui justifie sa saisine, par le Ministère de la Sécurité de la Protection Sociale à travers le régime de demande d'avais conformément aux dispositions de l'Acte Additionnel et de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée. Ainsi, sous la prise en compte des réserves formulées, l'Autorité a donné un avis favorable audit projet de décret.

B. Les dispenses et les demandes de modification

En droit français, trois (03) hypothèses caractérisent les dispenses. Il s'agit des dispenses prévues par les dispositions légales, les dispenses édictées par une

norme de la CNIL ainsi que celles se rapportant à la désignation d'un Data Protection Officer (DPO).³⁹

1. Les dispenses

En droit malien, le responsable de traitement peut être dispensé ou exonéré de toute formalité préalable, *lorsque la mise en œuvre de ses traitements n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés publiques des personnes concernées compte tenu notamment, de la finalité du traitement envisagé, des destinataires des données traitées ainsi que de la durée de conservation de celles-ci.*

En effet, en application de la délibération n°2017-027/APDP du 16 août 2017 portant modification de la délibération n°2016-003 du 10 août 2016 relative aux formalités nécessaires au traitement des données à caractère personnel, sont dispensés des formalités déclaratives : *« les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre destiné à un usage exclusivement privé ; les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dès lors que ces données correspondent à l'objet de cette association ou de cet organisme, qu'elles ne concernent que leurs membres et qu'elles ne doivent être communiquées à des tiers ... ».*

Egalement, l'article 6 de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, exclut également de son champ d'application : *« les traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une*

³⁹ Matthieu BOURGEOIS, novembre 2017, « Droit de la donnée : Principes théoriques et approche pratique », LexisNexis; 1er édition, page 119, point 480

communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; les copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à la seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises ».

Ainsi, en 2018, l'Autorité, saisie par un Cabinet de conseils juridiques de la place sur "la question relative aux copies temporaires" a répondu que les copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à la seule fin de permettre à d'autres destinataires du service, le meilleur accès possible aux informations ne sont pas soumises à la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel.⁴⁰

Avant de terminer avec ce point, il est nécessaire de retenir qu'à l'instar des autres autorités de contrôle, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel dispose également, du pouvoir de dispenser de toute formalité déclarative, certains traitements de données à caractère personnel.

2. La demande de modification de déclaration

Outre les régimes de déclaration normale, de dispense, existent les demandes de suppression et de modification de traitement de données personnelles. En effet, en application de l'article 8 de la délibération relative aux formalités nécessaires au traitement de données

personnelles tout arrêt de mise en œuvre de la collecte et du traitement de données à caractère personnel doit faire l'objet d'une demande de suppression auprès de l'Autorité.

La modification des traitements oblige les responsables de traitements à soumettre à l'APDP, une demande de modification de déclaration si au moins une des informations ci-dessous est modifiée : « l'identité et l'adresse du responsable de traitement ; la ou les finalités du traitement ; les interconnexions ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; les données à caractère personnel traitées ; les catégories de personnes concernées par le traitement ; la durée de conservation des informations traitées ; le ou les services en charge de la mise en œuvre du traitement ; le ou les destinataires des données ; le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ; les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements ; le transfert des données ».

Par ailleurs, il est important de rappeler qu'en fonction de la portée des modifications, l'APDP pourra inviter le responsable de traitement à effectuer une demande de suppression de la déclaration initiale, et de procéder à une nouvelle formalité.

Conclusion :

En droit islamique, si la " zakat" rend licite la fortune, en droit de la donnée, les formalités préalables constituent également un pilier très important dans la licéité des traitements de données à caractère personnel.

En effet, obligation légale dont le non-respect est sanctionné par les autorités, tout traitement *manuel ou automatisé*, comportant des données à caractère personnel doit faire l'objet de formalités auprès de l'APDP, préalablement à leur

⁴⁰ APDP, Secrétariat Général, 2018 « Réponse à la correspondance du Cabinet FSD relative à la situation juridique des copies temporaires au Mali » ;

mise en œuvre, sauf s'il est déclaré expressément dispenser.

Toujours, faut-il le rappeler, l'accomplissement de ces démarches préalables auprès de l'Autorité constitue le premier élément de transparence, la licéité

du traitement dépend en grande partie de ses démarches. A défaut de ces formalités, en plus des sanctions prévues par les textes, *le responsable du traitement encourt à la nullité de son acte, c'est-à-dire, son traitement ainsi que les effets y afférents.*

Bibliographie

Textes législatifs et règlementaires

Textes européens

Convention 108 et ses protocoles additionnels ;

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) (en anglais « General Data Protection Regulation » ou GDPR) ;

Texte législatif français

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ;

Textes législatifs et règlementaires de la CEDEAO

Acte Additionnel A/SA.1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel dans l'espace de la CEDEAO ;

Textes législatifs et règlementaires

Sénégal : Loi n°2008-012 du 25 janvier 2008 portant protection des données à caractère personnel

Gabon : loi n°001/2011 du 04 mai 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;

Mali : Loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel en République du Mali ;

Ouvrages Spécialisés

Alain BENSOUSSAN, Informatique et libertés, Editions Francis Lefebvre, 2008 ;

Alain Bensoussan, La protection des Données Personnelles de « A à Z », édition Lexing 2017-2018;

Alex TURK, La vie privée en péril : des citoyens sous contrôle, édition Odile Jacob date de parution : avril 2011 ;

Andreas BUCHER, « Personnes physiques et protection de la personnalité », in Théorie et pratique du droit, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1985, revue internationale du droit comparé ;

Christiane Féral, CYBERDROIT, le droit à l'épreuve de l'internet, 6ème édition, Dalloz-Paris Septembre 2010 ;

Code de la Protection des Données Personnelles : Annoté et commenté ; édition Dalloz 2018-2019 ;

Edition 2015, Lamy Droit du Numérique ;

Editions Législatives, Protection des Données Personnelles : Réussir sa mise en conformité 2^{ème} édition : éditions législatives à jour de la loi informatique et libertés modifiée par l'ordonnance du 12 décembre 2018 ;

Fabrice Mattatia CNIL, Le droit des données personnelles 2^{ème} édition EYROLLES, avril 2016 ;

Garance Mathias, Amandine Kashani-Poor, Aline Alfer, Le Délégué à la Protection des Données (DPO), Revue Banque, 7 Janvier 2021;

Guide pratique sur la protection des données personnelles de la CNIL édition de juin 2018 ;

Jacque Larrieu, Ellipses : Droit de l'internet 2^{ème} édition Ellipses, avril 2010

Jacques-Michel GROSSEN, La protection de la personnalité en droit privé (quelques problèmes actuels) », in Revue de droit suisse, 1960, II, pp. 1 a- 131 a.

Lamy, droit du numérique, Guide pratique édition 2015 ;

Laurant RAIMOND, La Protection des Données Personnelles : 100 Questions réponses pour comprendre et mieux se protéger, date de parution : janvier 2021 ;

Mamadou LO, Protection des données à caractère personnel en Afrique : Réglementation et Régulation, Baol Editions, octobre 2017 ;

Manuel de Droit Européen en matière de protection des données personnelles, Édition 2018 ;

Mattieu BOURGEOIS, Droit de la Donnée : Principes théoriques et approche pratique, édition LexisNexis, novembre 2017 ;

Recueil des normes de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel du Mali, édition 2022

Vincent BERGER, Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Editions Dalloz, 11^{ème} édition, 2009 :

Thèse de doctorat

Thèse de Mahamadou Aly Haidara : La protection des données à caractère personnel en droit malien : entre affirmation et protection contrariée, soutenue le 28 mai 2022 à la Faculté de Droit Public de l'Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako

Webographie

<http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/91>;

<https://www.conseil-etat.fr>;

<https://www.dalloz-actualite.fr>;

<https://www.dpms.eu/rgpd/droit-a-loubli-numerique-definition-fonctionnement>;

<https://www.haas-avocats.com>;

<https://www.ladissertation.com>;

<https://www.murielle-cahen.com/publications/donnees.asp>;

<https://www.partitio.com>;

<https://www.partitio.com>;

leparticulier.lefigaro.fr;

Source: www.developpez.com.

www.developpez.com;

www.legifrance.gouv.fr;

www.wikipédia.com;

